

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA XALQ DOSTONLARINI
O'QITISHNING ZAMONAVIY TALABLARI

Sattorov Shokir Jabborovich

Termiz davlat universiteti

erkin tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13377717>

Annotatsiya: Adabiyot darslarida xalq dostonlarining tarbiyaviy tomonlariga e'tibor berish bilan birga, ularning badiiyati, strukturasi, shakli, emotsional tomonlariga ham jiddiy e'tibor qaratish kerak. Xalq dostonlari namunalari vositasida o'quvchilar badiiy adabiyotning xos jihatlari haqida tasavvurga ega bo'ladilar. Ular badiiy nutqning, tilning poetik usullaridagi xosliklarni idrok etadilar. O'zbek xalq dostonlarining matni bu borada adabiy manba bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: badiiyati, strukturasi, shakli, ilmiy-nazariy, poetik, axloqiy-ma'naviy, metodik

Xalq dostonlarining oiladan, bog'chadan, maktabdan boshlab o'rganilishi xalq og'zaki ijodidagi g'oyaviy-badiiy boylik, rang-baranglikning o'zlashtirilishiga zamin bo'la oladi. Eng muhimi, yuqori sinf o'quvchilari xalq dostonlaridagi nozik jihatlarni ilg'ashlari kerak. Og'zaki ijod namunalari bilan yozma adabiyot namunalari o'xshash va faqrlilik jihatlari ongli ravishda idrok etishlari lozim. Xalq dostonlarining boshqa janrlardan farqi haqida tasavvurga ega bo'lishlari talab etiladi. Bularning barchasi o'quvchilarning og'zaki hamda yozma nutq malakalarining oshishiga asos bo'ladi.

Shuning uchun ham ona tili va adabiyoti fani o'qituvchilari hozirda mavjud bo'lgan ilmiy-nazariy hamda uslubiy qo'llanmalar bilan ham yaqindan tanishishlari, ularning mazmun va mohiyatlarini to'la o'rganishlari lozim. Shu asosda ular xalq dostonlarining ta'siri, badiiyati, tili va uslubi xususida to'liq ma'lumotlarga ega bo'lishlari mumkin. Shu bilan bir qatorda, yuqori sinf o'quvchilari quyidagilar bilan tanishishlari kerak, albatta.

1. Hozirgi adabiy ta'limda xalq dostonlarini o'rganishning o'ziga xos jihatlari.
2. Xalq dostonlarining yuqori sinflar dasturida hamda darsliklarida berilishining ilmiy-uslubiy asoslari.
3. Xalq dostonlarini o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilishining pedagogik-psixologik asoslari.
4. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida xalq dostonlarini o'rganishning o'ziga xos xususiyatlari.

Adabiyot darslarida xalq dostonlarining tarbiyaviy tomonlariga e'tibor berish bilan birga, ularning badiiyati, strukturasi, shakli, emotsional tomonlariga ham jiddiy e'tibor qaratish kerak. Xalq dostonlari namunalari vositasida o'quvchilar badiiy adabiyotning xos jihatlari haqida tasavvurga ega bo'ladilar. Ular badiiy nutqning, tilning poetik usullaridagi xosliklarni idrok etadilar. O'zbek xalq dostonlarining matni bu borada adabiy manba bo'lib xizmat qiladi.

Bugungi kunda xalq dostonlarining badiiy xususiyatlarini o'rganish umumta'lim maktablari uchun dastur va darsliklarda ustuvor darajani egallab kelmoqda. Dostonlarda axloqiy-ma'naviy muammolarning yoritilishi ham o'quvchilar dunyoqarashi va qiziqishlariga mos kelmoqda. Xalq dostonlarining badiiy til xususiyatlarini tahlil qilishga qiziqish ortmoqda.

Ta'lim bosqichlarida adabiyot fanining o'рни katta. Chunki, adabiyot zimmasiga buyuk ma'naviyatimizni qadrlash va yanada yuksaltirish, milliy ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish, uning milliy zaminini mustahkamlash, zamon talablari bilan uyg'unlashtirish mas'uliyati yuklangan.

Vatanimizda mustaqillik bilan bog'liq holdagina adabiyot fani dasturining bir necha avlodi yaratildi. Ta'lim tizimidagi o'zgarishlar davlat ta'lim standartlarining yaratilishi, yangi o'quv rejalarining ishlab chiqilganligi, ijtimoiy-ma'naviy hayotdagi yangilanishlar dasturlarni ham qayta ko'rib chiqish shartligini taqozo etmoqda. Ma'lumki, dastur eng muhim davlat hujjati bo'lib, uni bajarish majburiydir. O'qituvchining asosiy vazifasi davlat dasturi talablarini to'la va samarali tarzda amalga oshirishdan iborat. Shuning uchun har bir o'qituvchi uni to'la bilishi, uning barcha qismlari haqida aniq ma'lumotga ega bo'lishi lozim. Dastur o'qituvchining ish faoliyatidagi eng asosiy manbadir. Dasturda o'zlashtirilishi lozim bo'lish ilmiy-nazariy, adabiy tushunchalar, asarni o'rganish, nutq o'stirish, sinfdan tashqari o'qitish, asarlar yuzasidan suhbat uchun ajratiladigan soatlar miqdori, adabiyotdan o'tkazilishi ko'zda tutilgan og'zaki va yozma ish turlari, predmetlararo aloqa, sinfdan tashqari o'qishdagi asarlar ro'yxati berilgan.

Dastur asosida darslik yaratiladi. Darslik o'quvchilar bilimini muntazam va izchil o'sishiga yordam beradi. Bunda darslikda o'quvchilarning yosh xususiyatlari, o'tiladigan mavzularning mantiqiy aloqadorligiga e'tibor berishi, umuminsoniy qadriyatlar targ'ib qilinishi, o'quvchilardagi yuksak axloqiy va estetik didlarning shakllanishi va tarbiyalanishiga xizmat qilmog'i lozim. Bugungi yangi pedagogik texnologiyani joriy etish, jahondagi iinterfaol o'qitish metodlarini qo'llashga jiddiy zarurati yuzaga kelmoqda.

Davlat ta'lim standarti esa ta'lim mazmuni, shakllari, vositalari, usullarini, uning sifatini baholash tartibini belgilaydi. Davlat ta'lim standarti asosida yurtimizda faoliyat ko'rsatayotgan davlat va nodavlat muassasalarida ta'limning sifat monitoringini ta'minlash sharti amalga oshiriladi. Davlat ta'lim standarti o'z mohiyatiga ko'ra o'quv dasturlari, darsliklar, qo'llanmalar, nizomlar va boshqa meyoriy hujjatlarini yaratish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

O'quv rejasi davlat ta'lim standartining tarkibiy qismi hisoblanib, u ta'lim sohalarini meyorlashni hamda maktabning moliyaviy ta'minotini belgilashga asos bo'ladigan davlat hujjatidir. Tayanch o'quv rejasi o'quv predmeti bo'yicha beriladigan ta'lim mazmunini o'quvchiga yetkazish uchun ajratilgan o'quv soatlarining minimum hajmdagi miqdorini ifodalaydi. U har bir sinfda muayyan o'quv predmeti bo'yicha davlat standartlariga muvofiq beriladigan ta'lim mazmunini aniqlashga asos bo'ladi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun adabiyot fanidan birinchi marta davlat ta'lim standarti yaratildi. Shu asosda o'quv rejalari, fan dasturlari tuzildi. Bugungi kunda ularga munosib ravishdagi darsliklar ham yaratildi. Umumiy o'rta ta'lim "Adabiyot" darsliklariga kiritilgan xalq dostonlari va ulardan berilgan parchalar o'quvchining yosh xususiyatlariga mos ravishda tanlangan. Ammo shu vaqtga qadar qaysi xalq dostoni nechanchi sinfda, nima uchun, qancha va qanday o'rganilishi borasida ayrim ishlardan tashqari maxsus ilmiy tadqiqotlar olib borilmagan¹. Bu esa, xalq dostonlaridek ulkan xazinani o'qitishda qator kamchilik va qiyinchiliklarga sabab bo'lmoqda, xalq og'zaki jodi va yozma adabiyot namunalarining mushtarak ekanligini anglashga yetarli darajada e'tibor berilmayotganligini ko'rsatadi.

Maktab o'quvchilari faqatgina badiiy asar namunalarining darslikda berilgan parchasini o'qish bilangina kifoyalanib, cheklanib qolmoqdalar. Badiiy asar matni bilan to'liq tanishib chiqish o'quvchiga qanday ma'naviy ozuqa, bilim berishini tushuntirish, kitob mutolaasiga tayyorlashda to'g'ri motivatsiya bera olish muhim hisoblanadi. Dostondan so'ng berilgan savol va topshiriqlarning aksariyati o'tilgan mavzuni qayta hikoyalashga qaratilgan. Bu yaxshi, albatta. Lekin ular o'quvchining ijodiy fikrlashiga qaratilsa, metodik jihatdan maqsadga muvofiq bo'lar edi. Shundagina o'quvchilar doston o'tmishning bir yodgorligigina emas noyob hodisa, estetik tafakkur mahsuli ekanini his qiladilar.

¹ Djamaldinova Sh. "Maktab adabiy ta'limida xalq og'zaki ijodi namunalarini muammoli metod asosida o'rganish yo'llari". Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Samarqand-2021; Yusifjonova N. "Turkiy xalq eposlarini qiyosiy-tipologik yondashuv asosida o'qitish texnologiyasi". Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. T.: 2022.

Mavjud muammolar hajman yirik va bir necha variantlarga ega bo'lgan xalq dostonlarini o'qitishning metodik tizimini zamon talablari asosida yanada takomillashtirishni talab etadi. Maktabda o'quvchi o'zi istagan, faqat o'ziga yoqqan adibning asarlarini emas, o'quv dasturiga muvofiq darslikka kiritilgan barcha mavzularni o'zlashtirib borishi shart hisoblanadi. "Adabiyot" darsliklariga kiritilgan mavzular doirasida o'quvchilar keng bilimga ega bo'lishlari kerak.

Umumta'lim maktablarining 5-sinflari uchun 2004-yilda, 6-7-sinflari uchun 2005-yilda tanlov o'tkazildi. 8-9-sinflar uchun 2006-yil kelib darsliklar yaratildi. Darsliklarni kuzatganimizda, ularda, masalan, 5-sinfda "Hikmat durdonalari", "Ertaklarning sehrli olami", "Mumtoz adabiyotga sayohat", "Bolalikning beg'ubor olami", "Vatanni sevmog' iymondandir", 7-sinfda "Xalq og'zaki ijodidan", "O'zbek adabiyoti tarixidan", "XX asr o'zbek adabiyotidan", "Jahon adabiyotidan" ruknlari mavjud bo'lsa, 11-sinf Adabiyot darsligida ma'rifatchilik adabiyoti, jadid adabiyoti, sho'ro davri adabiyoti, mustaqillik davri o'zbek adabiyoti, jahon adabiyoti singari ruknlar mavjud. "Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi"da akademik litseylar xususida shunday deyiladi: "Akademik litsey davlat ta'lim standartlariga muvofiq o'rta maxsus ta'lim beradi. O'quvchilarning imkoniyatlari va qiziqishlarini hisobga olgan holda ularning jadal intellektual rivojlanishi chuqur sohashtirilgan, kasbga yo'naltirilgan ta'lim olishini ta'minlaydi". Akademik litseyda o'quvchilar o'zlari tanlab olgan ta'lim yo'nalishi bo'yicha (aniq, tabiiy, ijtimoiy-gumanitar, xorijiy filologiya) savodlarini oshirish hamda fanni chuqur o'rganishga qaratilgan maxsus kasb-hunar ko'nikmalarini o'zlarida shakllantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu ko'nikmalarni ular ma'lum Oliy ta'lim muassasalarida o'qish mobaynida yoxud mehnat faoliyatida amalga oshirishlari mumkin.

Xususan, baxshichilik sohasida shakllangan ijodiy maktablar, "ustoz – shogird" an'analarini qayta tiklash va rivojlantirish, baxshi-shoirlar, folklorshunos olimlar, o'qituvchi va mutaxassislarining ijodiy va ilmiy faoliyatini har tomonlama rag'batlantirish, madaniyat va san'at muassasalari qoshida baxshichilik to'garaklari tashkil etish, baxshi-shoirlar ijodiga keng yo'l ochib berish, to'y-tomoshalar, turli bayram va madaniy tadbirlarda ularning doimiy ishtirokini ta'minlash, shu yo'nalishda xalqaro hamkorlikni kuchaytirish, o'zaro tajriba almashishni yo'lga qo'yish, baxshichilik san'atini keng targ'ib etish uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan, televideniye va internet imkoniyatlaridan samarali foydalanish, folklor asarlarining audio va video

variantlarini ko'paytirish maqsadga muvofiqdir"². Xalq dostonlarini kuylab, ularga ijodiy yondashib kelayotgan baxshilar va baxshichilikni rivojlantirish, qo'llab-quvvatlash hozirgi davrning eng muhim muammolaridan, davlatimizning ezgu ishlaridan hisoblanadi.

Jahon ta'lim tizimida o'quvchi shaxsi, "men"ini hurmat qilish yetakchi o'qin tutadi. Ta'lim sifatini oshirish uchun o'quvchini mustaqil fikrlashga undash lozim. "Fikrlagan odamgina bu dunyo tashvishlarini yengib, muzyorar kemadek oldinlab boraveradi, fikrsiz odam esa asta-sekin tanazzul, xorlik, zorlik, manqurtlik girdobiga g'arq bo'lajak. Fikrgina shaxs va millatda so'ngan shiddatni, sindirilgan shashtni uyg'otadi, qonni qizdiradi, g'urur, or-nomusni mustahkamlaydi, Allohga topintiradi, ne'matga shukrona ettiradi, sabr va irodani mustahkamlaydi³. Shunday ekan, pedagoglarimiz fikrni rivojlantirishga qaratilgan topshiriqlarni ishlab chiqishlari lozim. Mustaqil Vatanga mustaqil fikriga ega bo'lgan avlodgina munosib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Dolimov S., Ubaydullayev H., Ahmedov Q. Adabiyot o'qitish metodikasi. – T.: O'qituvchi, 1967. – 301 b.
2. Форобий, Абу Наср. Фозил одамлар шахри.-Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги нашриёт, 1993.-89- б.
3. Ражабова И. Касб-хунар коллежлари адабиёт дарслари самарадорлигини оширишда интерфаол усуллардан фойдаланиш ёъллари. Пед.фан.номз.дисс. – Т.: 2011.
4. Тўхлиев Б. Бадий асар таҳлили // Тил ва адабиёт таълимида янги педагогик технологиялар. 1-қисм. – Т.: ТДПУ, 2006. – 3-6 б.
5. G'aniyev I. Millat va axloq. T.: Muharrir nashriyoti. B.-112.
6. Mardonova Lobar Umaraliyevna. (2023). Description of the tragic fate
7. of the Timurid princesses. Journal of Universal Science Research, 1(5), 1291–1298.

² Mirziyoyev SH. Xalqaro baxshichilik san'ati festivalining ochilish marosimida so'zlagan nutqidan. 2019, 6-aprel.

³ G'aniyev I. Millat va axloq. T.: Muharrir nashriyoti. B.-112.

